

PENERAPAN ALGORITMA *K-MEANS* UNTUK PENGELOMPOKAN DAN METODE *LEAST SQUARE* UNTUK PREDIKSI PENJUALAN BARANG (STUDI KASUS: BUANA MART KENDARI)

Indri Anatasya Alam^{*1}, LM Golok Jaya², Natalis Ransi³

^{1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari
e-mail: ^{*1}indrialam98@gmail.com, ²laodemgj@uho.ac.id, ³natalis.ransi@uho.ac.id

Abstrak

Toko Buana Mart merupakan toko yang bergerak dalam bidang penjualan bahan campuran yang menjual berbagai jenis barang atau produk serta kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi konsumen. Dengan banyaknya jumlah data penjualan barang Buana Mart, pengelompokan jenis-jenis produk dapat digunakan untuk peningkatan stok pada produk secara tepat. Toko tersebut dalam memperkirakan stok penjualan barang masih menggunakan cara manual sehingga mengalami kesulitan dalam menentukan jumlah barang yang akan dijual. Oleh sebab itu toko tersebut memerlukan sebuah sistem yang dapat melakukan pengolahan data dan memprediksi stok penjualan barang. Untuk memudahkan dalam mengelola dan memprediksi stok barang maka dibuat penelitian dengan menerapkan algoritma *K-Means* dan metode *Least Square*. Algoritma *K-Means* merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan pengelompokan data yang memiliki kesamaan karakteristik. Metode *Least Square* merupakan metode yang digunakan untuk melakukan proses perhitungan prediksi menggunakan data deret berkala pada suatu waktu yang akan datang dibuat berdasarkan data pada periode sebelumnya. Hasil penelitian ini dapat dibuat suatu aplikasi pengolahan data dengan algoritma *K-Means* dengan mengelompokkan barang untuk peningkatan stok. Hasil prediksi menggunakan metode *least square* mempunyai *error* (tingkat kesalahan) yang diukur dengan *MAPE* sebesar 18,14%

Kata kunci; *K-Means Clustering*, Prediksi, *Least Square*, Persediaan Barang

Abstract

Buana Mart store is a store that specializes in selling mixed materials that sell various types of items or products as well as basic needs and other needs for consumers. With the large number of sales data for Buana Mart items, the grouping of types of products can be used to increase stock in the product appropriately. The store in estimating stock sales of item is still using the manual method so that it has difficulty in determining the number of items to be sold. Therefore, the store requires a system that can perform data processing and predict stock sales of items. To make it easier to manage and predict stock, a research is made by applying the K-Means algorithm and the Least Square method. K-Means algorithm is an algorithm that is used to group data with similar characteristics. Least Square method is a method used to perform the prediction calculation process using periodic series data at a future time based on data from the previous period. The results of this study can be made a data processing application with the K-Means algorithm by grouping items for stock increases. Prediction results using the least square method have an error (error rate) measured by MAPE of 18,14%.

Keywords; *K-Means Clustering*, Prediction, *Least Square*, Inventory

1. PENDAHULUAN

Barang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing orang berdasarkan dengan kegunaan dan manfaatnya. Persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses tertentu [1]. Jadi, persediaan barang adalah simpanan segala jenis barang yang menjadi objek pokok aktivitas swalayan yang tersedia untuk dijual kepada pelanggan dalam suatu periode.

Toko Buana Mart merupakan toko yang bergerak dalam bidang penjualan bahan campuran yang menjual berbagai jenis barang atau produk serta kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi konsumen seperti makanan ringan, minuman, peralatan rumah tangga, sembako, perlengkapan kosmetik dan lain-lain. Dengan banyaknya jumlah data penjualan barang Buana Mart, pengelompokan jenis-jenis produk dapat digunakan untuk peningkatan stok pada produk secara tepat. Toko tersebut dalam memperkirakan stok penjualan barang masih menggunakan cara manual sehingga mengalami kesulitan dalam menentukan jumlah barang yang akan dijual, mengakibatkan terjadinya permasalahan seperti pemasokan barang yang terlalu banyak atau persediaan stok yang sedikit sehingga tidak sesuai dengan penjualan. Oleh sebab itu membuat terjadinya penumpukan sejumlah barang yang tidak terjual habis.

Algoritma *K-Means* merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan pengelompokan data-data yang memiliki kesamaan karakteristik. Algoritma *Fuzzy C-Means* merupakan algoritma klasterisasi dimana data dikelompokkan ke dalam suatu pusat *cluster* data dengan derajat keanggotaan masing-masing *cluster*. Algoritma *K-Means* lebih sederhana dan baik dalam jumlah data yang besar, dari hasil eksperimen didapatkan bahwa jumlah iterasi yang dibutuhkan *K-Means* lebih cepat dibandingkan dengan *Fuzzy C-Means* dari segi waktu klasterisasi. Sedangkan *Fuzzy C-Means* lebih baik dalam hal komputasi untuk mencari derajat keanggotaan masing-masing *cluster* dalam pengelompokan data [2].

Metode *Least Square* merupakan metode yang digunakan untuk melakukan proses perhitungan prediksi menggunakan data deret berkala pada suatu waktu yang akan datang dibuat berdasarkan data pada periode sebelumnya. Metode *Double Exponential Smoothing* digunakan ketika data menunjukkan adanya tren, dengan adanya tren seperti pemulusan sederhana kecuali bahwa dua komponen harus diperbarui setiap periode level dan trennya. Berdasarkan hasil tingkat error pada metode *Least Square* 8,744 %, sedangkan *Double Exponential Smoothing* 9,723 %, hampir semua nilai error pada metode *Least Square* lebih kecil dibandingkan dengan metode *Double Exponential Smoothing*, sehingga metode *Least Square* lebih akurat [3].

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian Penerapan Algoritma *K-Means* untuk Pengelompokan dan Metode *Least Square* untuk Prediksi Penjualan Barang (Studi Kasus: Buana Mart Kendari). Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pihak staf Buana Mart dalam mengetahui pengelompokan barang dengan jumlah data yang besar untuk peningkatan stok dan memprediksi penjualan barang pada bulan berikutnya dengan menggunakan algoritma *K-Means* dan metode *Least Square*.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Algoritma *K-Means*

Algoritma *K-means* merupakan salah satu algoritma dengan partitional, karena *K-means* didasarkan pada penentuan jumlah awal kelompok dengan mendefinisikan nilai *centroid* awalnya. Pengkategorian metode pengelompokan data antara *supervised* dan *unsupervised* didasarkan pada adanya *dataset* yang data itemnya sudah sejak awal mempunyai label kelas dan *dataset* yang data itemnya tidak mempunyai label kelas. *K-Means* merupakan salah satu algoritma data clustering yang bersifat *unsupervised*. Dibutuhkan jumlah *cluster* awal yang diinginkan sebagai masukan dan menghasilkan jumlah *cluster* akhir sebagai output. Algoritma *K-means* akan memilih pola k sebagai titik awal *centroid* secara acak. Jumlah iterasi untuk mencapai *cluster centroid* akan dipengaruhi oleh calon *cluster centroid* awal secara random dimana jika posisi *centroid* baru tidak berubah [4].

2.2 Metode Prediksi (*Forecasting*)

Data yang sering digunakan untuk melakukan prediksi adalah data yang berupa data kuantitatif. Prediksi tidak harus memberikan jawaban secara pasti kejadian yang akan terjadi, melainkan berusaha untuk mencari jawaban sedekat mungkin yang akan terjadi.

Prediksi (*forecasting*) adalah peramalan apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, sedang rencana, merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan dilakukan [5]. Peramalan atau *Forecasting* adalah memperkirakan keadaan di masa yang akan datang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Dalam kehidupan sosial segala sesuatu itu serba tidak pasti dan sukar diperkirakan secara tepat, sehingga diperlukan peramalan. Peramalan yang dibuat selalu diupayakan agar dapat meminimumkan pengaruh ketidakpastian ini terhadap sebuah masalah. Dengan kata lain peramalan bertujuan mendapatkan peramalan yang bisa meminimumkan kesalahan meramal (*forecast error*) yang biasanya diukur dengan *mean square error*, *mean absolute error*, dan sebagainya.

2.3 Metode *Least Square*

Metode *Least Square* adalah salah satu metode yang biasanya digunakan untuk membuat taksiran dari suatu *trend* tertentu. *Trend* tersebut tercermin didalam sekumpulan data berupa *time series*. Data *time series* adalah sekumpulan data yang mewakili beberapa tahun secara beruntun, misalnya data penjualan historis suatu perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Metode *Least Square* memanfaatkan data *history* penjualan untuk melakukan peramalan, semakin banyak data *history* yang digunakan untuk peramalan maka semakin akurat pula hasil dari peramalan tersebut.

Garis regresi terbaik akan didefinisikan sebagai garis dengan jumlah minimum kesalahan kuadrat. Untuk alasan ini, analisis regresi terkadang disebut regresi kuadrat terkecil. Ahli statistik telah mengembangkan rumus yang dapat digunakan untuk menemukan persamaan kesalahan garis lurus yang akan meminimalkan jumlah kesalahan kuadrat [6].

2.4 Akurasi Peramalan

Tingkat keakuratan model peramalan dapat dijelaskan dengan membandingkan nilai

yang diproyeksikan dengan nilai aktual. Keakuratan sebuah model peramalan ditentukan oleh nilai terkecil dari masing-masing metode akurasi data, semakin kecil nilai tersebut semakin akurat sebuah model melakukan prediksi.

Tingkat akurasi peramalan dapat diukur dari nilai *Mean Absolute Percentage Error (MAPE)*, yaitu rata persentase kesalahan pertama dari beberapa periode. Apabila nilai MAPE semakin kecil, maka semakin baik tingkat akurasi prediksinya.

2.5 Database

Database atau sering disebut basis data adalah sekumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis dan merupakan sumber informasi yang dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer. *Database* berfungsi untuk menyimpan informasi atau data. Untuk mengelola *database* diperlukan *software* yang sering disebut dengan *Database Management System* [7].

2.6 MySQL

MySQL adalah salah satu jenis *database server* yang banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan *database* sebagai sumber dan pengelolaan datanya. Keunggulan MySQL antara lain karena MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses *databasenya* sehingga mudah untuk digunakan. MySQL juga bersifat *open source* dan *free* [8].

2.7 PHP

PHP merupakan bahasa pemrograman *web* yang bersifat *server-side*, di mana script-nya menyatu dengan HTML dan berada di *server*. Artinya adalah sintaks dan perintah-perintah yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan di *server* tetapi disertakan HTML biasa. PHP dikenal sebagai bahasa scripting yang menyatu dengan *tag* HTML, dieksekusi di *server* dan digunakan untuk membuat halaman *web* yang dinamis seperti ASP (*Active Server Pages*) dan JSP (*Java Server Pages*) [9].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi

Implementasi sistem merupakan sebuah perancangan sistem yang dibuat dalam bentuk nyata. Sistem ini dibuat dengan bahasa

pemrograman PHP. Di sini akan dijelaskan bagaimana sistem ini dengan memberikan contoh-contoh tampilan aplikasi yang terdapat pada aplikasi ini. Adapun tampilan *interface* dan *preview* dari aplikasi pengelompokan dan *forecasting* penjualan barang adalah sebagai berikut.

1. Interface Aplikasi

Pada *interface* Aplikasi diantaranya :

a. Halaman Utama

Halaman login merupakan halaman yang pertama kali muncul pada saat aplikasi dijalankan. Halaman login ini menerima masukan *username* dan *password*. Hak akses hanya dapat dilakukan oleh admin, sesuai dengan Gambar 1.

Gambar 1 Halamn login.

b. Halaman Menu Utama Admin

Pada halaman menu utama Staf terdapat dua menu yaitu Menu Beranda dan Menu Data Barang. Tampilan halaman menu utama, sesuai dengan Gambar 2.

Gambar 2 Halaman menu utama admin.

c. Halaman Data Barang

Halaman ini dapat diolah oleh *user* admin dan staf yang berfungsi untuk melihat, menambah, mengubah dan menghapus data barang, sesuai dengan Gambar 3.

Gambar 3 Halaman data barang

d. Halaman K-Means

Halaman ini hanya dapat diolah oleh *user* admin yang berfungsi untuk melakukan pengelompokan data barang pada Toko Buana Mart. Proses pengelompokan dilakukan dengan menggunakan algoritma *k-means*, sesuai dengan Gambar 4.

Gambar 4 Halaman K-Means

e. Halaman Prediksi

Halaman ini hanya dapat diolah oleh *user* admin yang berfungsi untuk melakukan prediksi data barang pada Toko Buana Mart. Proses prediksi dilakukan dengan menggunakan metode *least square*, sesuai dengan Gambar 5.

Gambar 5 Halaman prediksi

f. Halaman User

Halaman ini hanya dapat diolah oleh *user* admin yang berfungsi untuk melihat, menambah, mengubah dan menghapus data *user*, sesuai yang ditujukan pada Gambar 6.

Gambar 6 Tampilan User

3.2 Pengujian Sistem

Pengujian program aplikasi pengelompokan ini dilakukan untuk menguji dan memastikan bahwa program aplikasi peramalan yang telah dirancang dan dikembangkan ini dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Pengujian dilakukan berdasarkan pemilihan data penjualan sebanyak 30 data. Data yang digunakan untuk pengujian yaitu data barang selama Bulan Januari 2018 sampai Juni 2019. Tabel 1 menunjukkan pengujian menggunakan 30 data.

Tabel 1. Hasil persamaan *cluster*

Cluster	Perbandingan manual dan aplikasi
Cluster 1	ABC Saus Tomat 135 Ml, Air Aqua Gelas dos 220 ml, Antangin JRG 15 ml, Autan family, Balon philips 8 watt, Baterai ABC Dray Cell Biru 1 buah, Beras Pokea Istimewa 10 kg, Biskuit Chocolate 12x4x60g, Bumbu Nasi Goreng Mama Suka20g dan Daia Bunga 325g
Cluster 2	ABC Sambal Asli 135 Ml, ACC Santan Coconut Cream 65 ml, Air Cleo 1,5 ltr, Ajinomoto 250g-rc, Asam Kemas, Beras, Biskuit Roma Kelapa 300 gr, Buku Sidu 32 lbr, Coca Cola 250 ml botol, Daftar Riwayat Hidup, Frestea Markisa 350 ml, Garam Jeneponto 400g, Lifebuoy Mild care 85 gr, Mama Lemon 120 ml dan Pepsodent Action Charcoal 123 65g
Cluster 3	ABC Sirup Rasa Jeruk Botol 525 ml, Aice Coffee Crispy, Cocacola Kaleng can 250 ml, Gula Pasir 1 Kg dan Kopi ABC Mocca 27g

Pengujian program aplikasi *forecasting* ini dilakukan untuk menguji dan memastikan bahwa program aplikasi peramalan yang telah dirancang dan dikembangkan ini dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya.

Pengujian dilakukan berdasarkan pemilihan bulan dan tahun. Data yang digunakan untuk pengujian yaitu data barang selama Bulan Januari 2018 sampai Juni 2019. Tabel 2 menunjukkan pengujian peramalan pada bulan Juli 2019.

Tabel 2. Hasil persamaan prediksi Gula Pasir

X	Y	\hat{Y}	$\epsilon r = \epsilon / Y \times 100\%$
1	93	111.585	19.98%
2	109	112.764	3.454%
3	120	113.944	5.047%
4	117	115.123	1.604%
5	113	116.303	2.923%
6	178	117.483	34%
7	96	118.662	23.61%
8	119	119.842	0.707%
9	127	121.021	4.708%
10	135	122.201	9.481%
11	126	123.38	2.079%
12	118	124.56	5.559%
13	87	125.74	44.53%
14	112	126.919	13.32%
15	98	128.099	30.71%
16	153	129.278	15.5%
17	125	130.458	4.366%
18	163	131.637	19.24%
19		132,82	13,379%

4. KESIMPULAN

Berdasarkan studi literatur, analisis, perancangan, implementasi dan pengujian sistem ini, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi pengelompokan stok awal dan terjual serta prediksi barang terjual pada Toko Buana Mart Kendari berhasil dibangun dengan menerapkan algoritma *K-Means* dan metode *Least Square*.
2. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, aplikasi pengelompokan data penjualan barang pada Toko Buana Mart menggunakan algoritma *K-Means*, menunjukkan bahwa pada penentuan titik pusat *cluster* akan menampilkan hasil yang sama antara perhitungan manual dan perhitungan menggunakan aplikasi.
3. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, aplikasi prediksi data penjualan

barang pada Toko Buana Mart menggunakan metode *Least Square* mampu melakukan prediksi dengan baik dengan nilai rata-rata *MAPE* sebesar 18,14% pada peramalan data penjualan barang Aice Coffee Crispy, Gula Pasir 1 kg, Daia Bunga 60g, Kopi ABC Mocca 27g, ABC Sambal Asli 275ml untuk periode Januari 2018 sampai Juni 2019. Prediksi perhitungan secara manual dan perhitungan menggunakan aplikasi menampilkan hasil yang sama.

5. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan perbaikan aplikasi ini untuk selanjutnya yaitu diharapkan dapat dilakukan pengembangan aplikasi pada algoritma pengelompokan, dengan menambahkan beberapa variabel lain, misalnya harga dan stok sisa. Serta untuk prediksi penjualan barang ini, dengan menambahkan jumlah data barang lebih banyak pada periode-periode sebelumnya agar hasil prediksi dapat lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alexandri, B, *Manajemen Keuangan Bisnis : Teori dan Soal*. Bandung: Alfabeta, 2009
- [2] Yohannes, "Analisis Perbandingan Algoritma Fuzzy C-Means dan K-Means", *Prosiding Annual Research Seminar*, 2(1), pp. 151-155, 2016
- [3] Kurniawan, Y. A., dan Nurhadiyono, B, "Komparasi Metode Least Square Dan Double Exponential Smoothing Untuk Menganalisis Pendapatan Retribusi Uji Kendaraan Bermotor", pp. 1-8, 2015
- [4] Merliana, N. P. E., Ernawati, dan Santoso, A. J, "Analisa Penentuan Jumlah Cluster Terbaik Pada Metode K-MEANS", *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank (SENDI_U)*, pp. 978-979, 2015
- [5] Subagyo, P, *Forecasting Konsep dan Aplikasi Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013
- [6] Render, B., Stair, R., and Hanna, M, *Quantitative Analysis for Management, 11th Edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2011
- [7] Madcoms, dan Andi, *Aplikasi Web Database Dengan Dreamweaver Dan PHP-MYSQL*. Yogyakarta: ANDI, 2011
- [8] Arief, M. R, *Pemrograman Web Dinamis menggunakan PHP dan MySql*. Yogyakarta: Andi, 2011
- [9] Syafii, M, *Membangun Aplikasi Berbasis PHP Dan Mysql*. Yogyakarta: ANDI, 2004